

**MAKALAH
TAFSIR TA'WIL DAN TERJEMAH
AL QURAN**

Disusun oleh :

Nurdin Mulyadi

Lismawati

Rosi Kuriyah

Dosen Pengampu :

H. Aan Aliyudin, M.Ag.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AT TAQWA
BANDUNG
2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita petunjuk dalam bentuk Al-Quran sebagai cahaya bagi manusia. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang mulia, yang telah menerangkan makna dan hikmah ayat-ayat suci-Nya kepada umat manusia.

Dalam kesempatan ini, kami dengan rendah hati menyajikan makalah ini sebagai bagian dari tugas akademik tentang tafsir, *ta'wil*, dan terjemahan Al-Quran. Al-Quran, sebagai sumber utama ajaran Islam, merupakan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Namun, pemahaman terhadap ayat-ayat-Nya memerlukan penelitian dan analisis mendalam agar maknanya dapat dipahami dengan tepat sesuai dengan konteksnya. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan tafsir, *ta'wil* Al-Quran, serta terjemah Al-Quran. Kami berharap makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tafsir, *ta'wil* dan terjemah Al-Quran.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, terutama Dosen Pengampu Mata Kuliah Al-Quran dan Ilmu Tafsir Bapak H. Aan Aliyudin, M.Ag. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan.

Bandung, April 2024

Tim Penyusun,

GLOSARIUM

<i>ambigu</i>	istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak jelas atau dapat memiliki lebih dari satu makna atau makna ganda
<i>atsar</i>	Menurut bahasa, <i>atsar</i> berarti bekas atau sisa sesuatu, nukilan atau yang dinukilkan
<i>etimologi</i>	studi dan penyelidikan tentang asal usul kata dalam bahasa tertentu
<i>istinbath</i>	tata-cata atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu —yaitu; al-Quran dan Sunnah— sebagai dasar menentukan bentuk hukum
<i>justifikasi</i>	alasan yang dapat diterima untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang membenarkan tindakan atau cara berperilaku.
<i>lafadz</i>	sesuatu yang terlahir dari lisan manusia berupa ucapan yang mengandung bunyi dan kebermaknaan. Sementara makna dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang terkandung dalam ucapan, isyarat, dan tanda.
<i>mahsyur</i>	'yang sudah tersebar' atau 'yang sudah populer', sedangkan <i>mustafid</i> artinya 'yang telah tersiat/tersebar'.
<i>marjuh</i>	pendapat yang dalilnya lemah, atau hanya disampaikan oleh seorang ulama atau bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama
<i>miskonsepsi</i>	kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi selama atau sebagai hasil dari pengajaran
<i>mufasir</i>	ahli tafsir
<i>mufradat</i>	kosa kata/ satuan bahasa Arab terkecil yang berdiri sendiri, menjadi penyusun kalimat, serta menjadi syarat dasar dalam pembelajaran bahasa Arab
<i>muradhif</i>	sinonim atau kata-kata yang mempunyai kesamaan makna
<i>mutasyabihat</i>	kemiripan, keserupaan atau kesamaan. <i>Mutasyabihat</i> adalah jenis ayat yang kandungan makna dan juga artinya samar, atau hanya diketahui oleh Allah SWT.
<i>probabilitas</i>	kemungkinan atau peluang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian.
<i>qath'iy</i>	dijalankan apa adanya.
<i>rajih</i>	kuat/unggul.
<i>shahih</i>	dipercaya
<i>shighat</i>	Kalimah (kata) yang dilihat dari segi makna/arti.
<i>syar'l</i>	sesuai syariat Islam
<i>terminologi</i>	tentang istilah dan penggunaannya
<i>tsiqah</i>	terpercaya
<i>urf</i>	adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun
<i>zhahir</i>	lafal yang tidak bergantung pada petunjuk lain untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, karena lafalnya jelas.
<i>zhanni</i>	perkiraan, sangkaan (antara benar dan salah). Adapun <i>zhanni</i> menurut kesepakatan ulama adalah dalil (ayat atau hadis) yang menunjuk kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
GLOSARIUM	3
DAFTAR ISI	4
I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Penulisan	6
1.3 Metode Penulisan.....	6
II PEMBAHASAN	6
2.1 Tafsir.....	6
2.2 <i>Ta'wil</i>	8
2.3 Terjemah.....	9
2.4 Persamaan dan Perbedaan Tafsir, <i>Ta'wil</i> dan Terjemah.....	10
Tabel 1 Perbedaan Tafsir dan <i>Ta'wil</i>	11
Table 2 Perbedaan Tafsir dan Terjemah	11
2.5 Implikasi Tafsir, <i>Ta'wil</i> dan Terjemah Bagi Pendidikan Agama Islam.....	11
III PENUTUP	12
3.1 Kesimpulan.....	12
3.2 Saran	13
REFERENSI	13

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia (QS Al Baqarah, 2:185). Di samping itu, dalam ayat dan surat yang sama, diinformasikan juga bahwa Al Quran sekaligus menjadi penjelasan (*bayyinaat*) dari petunjuk tersebut sehingga kemudian mampu menjadi pembeda (*furqan*)-antara yang baik dan yang buruk. Di sinilah manusia mendapatkan petunjuk dari Al Quran. Manusia akan mengerjakan yang baik dan akan meninggalkan yang buruk atas dasar pertimbangannya terhadap petunjuk Al Quran tersebut.

Keindahan dan kesempurnaan bahasa Al Quran tidak tertandingi oleh siapa pun makhluk di alam semesta. Bahkan Allah pernah menantang manusia untuk membuat kalimat yang sepadan keindahannya dengan Al Quran dengan firman-Nya :

”Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar (Q.S Al Baqarah, 2 : 23)”

Al Quran, dalam fungsinya menjadi petunjuk yang diyakini oleh seluruh kaum Muslimin, dengan sendirinya menuntut orisinalitas dan keautentikan teksnya. Oleh karena itu Allah SWT melalui firman-Nya telah menjamin dan menjaga keorisinalan dan keasliannya hingga hari kiamat (QS. Al-Hijr, 15: 09). Di samping menuntut keaslian teks, manusia juga membutuhkan penyingkapan makna dalam memahaminya secara mendalam sesuai kaidah yang diakui oleh para ahli, khususnya dalam bidang Tafsir dan *Ta’wil*, sehingga Al Quran benar-benar dapat memberikan keselamatan bagi mereka yang mengikutinya ke jalan yang lurus.

Bagaimana mungkin manusia dapat selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan yang penuh gelombang perbedaan dan pendapat yang saling berseberangan, jika Al Quran tidak terjaga keasliannya? Bagaimana mungkin juga manusia dapat terbimbing jika Al Quran tidak dapat dipahami kandungan dan maknanya? Oleh karena itu, adanya ilmu Tafsir dan *Ta’wil* yang telah dirumuskan oleh para ulama sepeninggal Rasulullah SAW dan pewaris risalah-Nya patut disyukuri dan dilestarikan pada tiap-tiap generasi selanjutnya.

Sebagai sumber utama ajaran agama Islam, Al Quran memiliki peran sentral dalam kehidupan dan kepercayaan umat Muslim. Namun, memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al Quran bukanlah hal yang mudah. Teks suci ini sering kali ditemui dengan berbagai tantangan interpretasi dan penafsiran yang beragam

Dalam memahami penafsiran yang terdapat dalam teks kitab suci bisa dengan tafsir atau ta’wil untuk memahami makna Al Quran ataupun Hadis, karena Dalam usaha untuk memahami Al Quran dengan benar, tafsir, takwil, dan terjemah menjadi instrumen penting. Tafsir adalah penjelasan dan interpretasi terhadap ayat-ayat Al Quran, yang dilakukan oleh para cendekiawan dan ulama dengan menggunakan metode kritis dan pendekatan ilmiah. Ta’wil, di sisi lain, merujuk pada pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap ayat-ayat yang mungkin memiliki makna yang lebih dalam atau khusus. Sementara itu, terjemah adalah proses menerjemahkan teks Al Quran dari bahasa Arab ke bahasa lain untuk memudahkan pemahaman bagi non-Arab (Wahyuni, 2018).

Berdasarkan kenyataan yang telah dijelaskan di atas, maka adanya ilmu dalam bidang Tafsir, *Ta’wil* dan Terjemah merupakan kebutuhan yang niscaya, untuk

memperkaya dan sekaligus mengeksplorasi kedalaman makna-makna dalam Al Quran, serta untuk melengkapi khazanah keilmuan dalam Islam.

Memahami tafsir, takwil, dan terjemah Al Quran menjadi semakin penting dalam konteks dunia yang terus berkembang dan kompleks. Interpretasi yang salah atau kontroversial terhadap Al Quran dapat memiliki dampak yang serius, baik dalam konteks individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Penafsiran yang keliru dapat mengarah pada pemahaman yang tidak akurat, miskonsepsi, dan bahkan penyalahgunaan ajaran Islam. Selain itu, penafsiran yang kontroversial dapat memecah belah umat Muslim, menyebabkan perpecahan dan konflik internal yang merugikan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui pengertian dan beberapa hal terkait tafsir, *ta'wil* dan terjemah Al-Quran.

1.3 Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*study literature*). Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji (Nazir, 2011).

II PEMBAHASAN

2.1 Tafsir

Secara etimologi, kata tafsir diambil dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti keterangan atau uraian. Al-Jurjani dalam (Al-Qaththan, 2011) berpendapat bahwa kata tafsir secara etimologi adalah *Al-kasf wal Al-izhhar* yang artinya menyingkap (membuka) dan melahirkan. Demikian pula dikatakan bahwa, pada dasarnya, pengertian tafsir berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna Al-idhah (menjelaskan), Al-bayan (menerangkan), Al-kasf (mengungkapkan), Al-izhar (menampakkan), dan Al-Ibanah (menjelaskan) (Anwar, 2010).

Dinukil dari Al-Qaththan (2011) secara terminologi, tafsir mengandung pengertian berikut :

- 1) Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Al Quran, indikator-indikatornya, masalah hukum-hukumnya baik yang independen maupun yang berkaitan dengan yang lain, serta tentang makna-maknanya yang berkaitan dengan kondisi struktur lafadz yang melengkapinya.
- 2) Menurut az-Zarkasyi tafsir ialah suatu pengetahuan yang dengan pengetahuan itu kita dapat memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmahnya.
- 3) Menurut Syeikh Tharir, tafsir ialah mensyarahkan lafadz yang sukar dipahami oleh pendengar, dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebut *muradhif*-nya.
- 4) Abdurrasul Al-Ghifar mengatakan tafsir adalah menjelaskan makna-makna ayat Al Quran dan menyingkap maksud-maksud serta petunjuk-petunjuknya.

Menurut Az-Zarkasyi dalam *Mabahis Fi Ulumil Qur'an*, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang

diturunkan kepada nabi-Nya, Muhammad SAW serta menyimpulkan kandungan-kandungan hukum dan hikmahnya (Anwar, 2010).

Di samping metode tafsir Bil Ma'tsur dan Bil Ra'yi, menurut Zainuddin & Ridwan (2020) terdapat juga metode tafsir *Al-Bathil Al-Madzmum* yakni suatu penafsiran berdasarkan hawa nafsu, yang berdiri di atas kebodohan dan kesesatan. Manakala seseorang tidak faham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta tujuan syara, maka ia akan jatuh dalam kesesatan, dan pendapatnya tidak bisa dijadikan acuan. Contoh kitabnya (Zainuddin & Ridwan, 2020):

- 1) *Mafatih Al-Ghayb*, Karya Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al Razy, wafat tahun 606, terkenal dengan tafsir al Razy.
- 2) Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil, Karya 'Abd Allah bin Umar Al-Baydhawi, wafat pada tahun 685, terkenal dengan tafsir Al-Baydhawi.
- 3) Al-Siraj Al-Munir, Karya Muhammad Al-Sharbini al Khatib, wafat tahun 977, terkenal dengan tafsir Al Khatib

Hal tersebut sejalan dikatakan Al-Qaththan (2011) bahwa menafsirkan Al Quran dengan akal dan ijtihad semata tanpa ada dasar yang sah adalah haram, tidak boleh dilakukan. Menurutnya, cara penafsiran seperti ini dilakukan oleh mayoritas ahli bid'ah dan mazhab batil dalam rangka melegitimasi golongannya dengan memelintir ayat-ayat Al Quran agar sesuai dengan kehendak hawa nafsunya.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama yang telah disampaikan, tafsir dapat disimpulkan sebagai penjelasan tentang makna yang dimaksudkan dalam Al-Quran, baik dalam konteks pemikiran masing-masing ulama atau berdasarkan pada riwayat dan pengetahuan seseorang. Ilmu tafsir didefinisikan sebagai kajian yang membahas mengenai cara menyampaikan kata-kata Al-Quran, argumen yang diajukan, hukum-hukumnya baik yang bersifat khusus maupun sistematis, dan maknanya yang diungkapkan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Pembagian tafsir dari segi coraknya, dalam hal ini adalah bidang keilmuan yang mewarnai suatu kitab tafsir. Hal ini terjadi karena mufasir memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, sehingga tafsir yang dihasilkannya pun memiliki corak sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya. Di antaranya sebagai berikut Al-Dhahabi dalam Mustaqim (2019):

- 1) Tafsir Shufi/*isyari*, corak penafsiran ilmu Tasawuf yang dari segi sumbernya termasuk tafsir *Isyari*. Beberapa karya tafsir yang termasuk kategori tafsir sufi adalah kitab tafsir *Haqa'iq At Tafsir* karya Abu Abdurrahman As Sulami, *Al Kasyf wa Al Bayan* karya Ahmad bin Ibrahim an-Naisaburi, *Tafsir Ibn Arabi* karya Ibnu Arabi, dan *Ruh Al Ma'ani fi Tafsir Alquran Al Azim wa As Sab'i Al Masani* karya Syihabuddin Mahmud Al Alusi.
- 2) Tafsir Fiqhi, corak penafsiran yang lebih banyak menyoroti masalah-masalah fiqih. Dari segi sumber penafsirannya, tafsir bercorak fiqih ini termasuk tafsir bil *ma'tsur*. Di antara karya para mufasir yang memiliki kecenderungan tafsir fiqih adalah *Ahkam Al-Quran* karya Al-Jassas yang memiliki corak fikih mazhab Hanafi; *Tafsir Al-Kabir* atau *Mafatih Al-Ghaib* karya Fakhrudin Al-Razi yang memiliki corak fikih mazhab Syafi'i; dan *Al-Jami'li Ahkam Al Quran* karya Abu Abdullah Al-Qurtubi yang memiliki corak fikih mazhab Maliki
- 3) Tafsir Falsafi, yaitu tafsir yang dalam penjelasannya menggunakan pendekatan filsafat, termasuk dalam hal ini adalah tafsir yang bercorak kajian ilmu kalam. Dari segi sumber penafsirannya tafsir bercorak falsafi ini termasuk

tafsir bi Al-Ra'yi. Dalam hal ini Al Dhahabi mengatakan bahwa dalam tafsir falsafi ayat Al-Qur'an lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat Al-Qur'an. Karya-karya para ulama dalam bidang tafsir falsafi ini di antaranya adalah *rasail ikhwan Al-Safa*, *Fusus Al-Hikam* dan *Rasail Ibnu Sina*.

- 4) Tafsir *'ilmiy*, yaitu tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dari segi sumber penafsirannya tafsir bercorak *'ilmiy* ini juga termasuk tafsir *bi Al-ra'yi*. Beberapa kitab tafsir yang bercorak ini di antaranya tafsir *Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an* Al-Karim karya Thanthawi Jauhari, dan Tafsir *Al Ayat Al-Kauniah* karya Abdullah Syahatah.
- 5) Tafsir *Al-adab Al-ijtima'i*, yaitu tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari segi sumber penafsirannya tafsir bercorak *Al-adab Al-ijtima'i* ini termasuk tafsir *bi Al-ra'yi*. Namun ada juga sebagian ulama yang mengategorikannya sebagai tafsir *bi Al-izdiwaj* (tafsir campuran), karena persentase *atsar* dan akal sebagai sumber penafsiran dilihatnya seimbang. Contoh tafsir corak ini yaitu Muhammad Abduh (1266 H/1849 M-1905)7 dan Rasyid Riḍa (1282 H/1354 H/1935 M) dengan karyanya tafsir *Al Quran Al Karim (Tafsir Al Manār)*; Hamka dengan karyanya tafsir *Al Azhar* dan M. Quraish Shihab dengan karyanya tafsir *Al Misbach*.
- 6) Tafsir *Tarbawi*, yaitu tafsir yang digunakan sebagai alat untuk mengeksplor ajaran-ajaran Islam dalam kaitannya untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan. Karya-karya tafsir corak *tarbawi* di antaranya Pendidikan dalam Perspektif Al Quran karya Abuddin Nata (2016) dan Tafsir *Tarbawi (Kajian Ayat-ayat Al Quran dengan Tafsir Pendidikan)* karya Mahyudin (2018).

2.2 Ta'wil

Secara etimologi takwil adalah menerangkan, menjelaskan, diambil dari kata *awaala yuawwilu ta'wilan*. Al-Qathan dan Al-Jurjani berpendapat bahwa arti takwil menurut etimologi adalah *arruju ila ashli*, yang mengandung arti kembali kepada pokoknya. Sedangkan arti bahasanya menurut Al-Jarqoni sama dengan arti tafsir (Asy-Syidiqie, 1972).

Menurut Quraish Shihab, "Kata *Ta'wil* terambil dari kata (اَوَّل) aul/ kembali dan mal, yakni kesudahan. Men-*ta'wil*-kan sesuatu berarti menjadikannya berbeda dari semula. Dengan kata lain, *Ta'wil* adalah mengembalikan makna kata / kalimat kearah yang bukan arah makna harfiyahnya yang dikenal secara umum. Abdurrasul Al-Ghifar, berkata: "*Ta'wil*, adalah mengembalikan kata atau kalimat kepada makna yang tersembunyi dan memalingkannya dari makna zhahir atau harfiyahnya. Makna *ta'wil* secara istilah Menurut Abu Qasi bin Habib an-Naisaburi, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab *ta'wil* ialah mengalihkan makna ayat ke makna yang sesuai dengan ayat sebelum dan sesudahnya. tanpa bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pengalihan itu berdasarkan *istinbath* (Maulana, 2020).

Imam Al-Ghazali (1983) dalam Kitab Al-Mutashfa mengatakan : "Sesungguhnya takwil itu adalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafadz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafadz zhahir."

Menurut Al-Zarqani (2001) *Ta'wil* adalah menafsirkan kalimat dan menerangkan artinya, baik arti tersebut sama dengan bunyi lahiriah kalimat tersebut ataupun berlawanan. *Ta'wil* adalah Esensi dari apa yang dikehendaki oleh suatu kalimat. Maka apabila kalimat itu berupa tuntutan, maka *ta'wilnya* adalah esensi dari perbuatan yang dituntut, dan jika berupa rangkaian kalimat berita maka *ta'wilnya* adalah esensi dari suatu yang diberitakan.

Secara terminologi *ta'wil* dapat pula diartikan sebagai suatu usaha untuk memahami lafadz-lafadz atau ayat-ayat Al Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dalam maksud itu. Dengan kata lain, takwil berarti mengartikan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan mana lahiriahnya, bahkan penggunaan secara mahsyur diidentikkan dengan tafsir (Salim, 2010).

Dalam masalah aturan dan syarat-syarat sahnya *ta'wil*, para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah *ta'wil* selain yang disebutkan di atas, di antaranya sebagai berikut (Salim, 2010) :

- 1) Lafadz yang ingin dita'wil adalah lafadz ambigu dan bisa dita'wilkan.
- 2) *Ta'wil* (mengalihkan lafadz dari makna zhahir kepada makna batin) harus berdasarkan pada dalil yang shahih dan dalil makna batin harus lebih kuat dari pada makna zhahir.
- 3) *Ta'wil* yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna *syar'i*, atau makna *urf* (kebiasaan orang Arab). Misalnya, menakwil *quru`*
- 4) Adanya pertentangan antara dua dalil yang shahih, jika salah satunya lemah maka yang diambil adalah yang shahih dan tidak ada *ta'wil*.
- 5) *Ta'wil* tidak boleh menggugurkan *nash syar'i* lainnya, karena *ta'wil* merupakan salah satu metode ijihad yang bersifat *zhanni* sedangkan *nash* yang bersifat *zhanni* tidak bisa mengalahkan *nash* yang bersifat *qath'iy*
- 6) Orang yang hendak melakukan *ta'wil*, haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu *syar'i* serta pemilik jiwa keilmuan yang telah matang

2.3 Terjemah

Secara etimologi, terjemah menurut adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain (Poerwadarminta, 1985). Terjemah secara terminologi adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain atau berarti juga mengganti, menyalin, memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain (Poerwadarminta, 1985).

Terjemah Al Quran dimaknai juga sebagai memindahkan Al Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemah ini ke dalam beberapa naskah agar dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah SWT dengan perantaraan terjemah ini (Al-Zarqani, 1998).

Beberapa jenis terjemah di antaranya (Al-Qaththan, 2011):

- 1) Terjemah harfiyah, yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama.
- 2) Terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.

Seorang penerjemah Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat berikut (Al-Qaththan, 2011):

- 1) Penerjemah haruslah seorang muslim, sehingga tanggung jawab keislamannya dapat dipercaya.
- 2) Penerjemah haruslah seorang yang adil dan *tsiqah*. Karenanya, seorang fasik tidak diperkenankan menerjemahkan Alquran.
- 3) Menguasai bahasa sasaran dengan teknik penyusunan kata. Ia harus mampu menulis dalam bahasa sasaran dengan baik.
- 4) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai mufasir, karena penerjemah pada hakikatnya adalah seorang mufasir.
- 5) Penerjemah menguasai dua bahasa, bahasa asli (bahasa sumber) dan bahasa terjemahan.
- 6) Menguasai gaya bahasa-gaya bahasa dan keistimewaan-keistimewaan dari kedua bahasa Tersebut

Selain syarat di atas, *shighat* terjemahan harus benar jika diletakkan pada tempat aslinya dan terjemahan haruslah cocok benar dengan makna-makna dan tujuan-tujuan aslinya, dan penerjemah harus memberikan keterangan pendahuluan yang menyatakan bahwa terjemah Alquran tersebut bukanlah Al Quran melainkan tafsir Al Quran (Al-Qaththan, 2011).

Secara umum, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam terjamah, baik terjamah harfiyah maupun terjamah tafsiriyah adalah (Lubis, 2001):

- 1) Penerjemah memahami tema yang terdapat dalam kedua bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa terjemahnya;
- 2) Penerjemah memahami gaya bahasa (*uslub*) dan ciri-ciri khusus atau karakteristik dari kedua bahasa tersebut;
- 3) Hendaknya dalam terjemahan terpenuhi semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama;
- 4) Hendaknya bentuk (*sighat*) terjemahan lepas dari bahasa pertama (*ashl*). Seolah-olah tidak ada lagi bahasa pertama melekat dalam bahasa terjemah tersebut.

2.4 Persamaan dan Perbedaan Tafsir, *Ta'wil* dan Terjemah

Persamaan Tafsir, *Ta'wil* dan Terjemah (Fatoni, 2020):

- a) Ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al Quran
- b) Ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al Quran

Perbedaan Tafsir, *Ta'wil* dan Terjemah (Fatoni, 2020) :

- a) Tafsir: menjelaskan makna ayat yang kadang- kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu dan sering kali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut.
- b) *Ta'wil*: mengalihkan lafadz-lafadz ayat Al-Qur'an dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh.

- c) Terjemah: hanya mengubah kata-kata dari bahasa arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya.

Tabel 1 Perbedaan Tafsir dan Ta'wil.

Tafsir	Ta'wil
<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaiannya banyak dalam lafadz-lafadz dan <i>mufradat</i> - Jelas diterangkan dalam Al Quran dan hadis-hadis <i>shahih</i> - Banyak berhubungan dengan riwayat - Digunakan dalam ayat-ayat <i>mukhkamat</i> (jelas) - Bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian lebih banyak pada makna-makna dan susunan kalimat - Kebanyakan di-<i>istinbath</i> oleh para ulama - Banyak berhubungan dengan dirayah, atau pengetahuan empiris - Digunakan dalam ayat-ayat <i>mutasyabihat</i> - Menerangkan hakikat yang dikehendaki

Sumber : Fatoni, 2020.

Table 2 Perbedaan Tafsir dan Terjemah

Tafsir	Terjemah
<ul style="list-style-type: none"> - Memakai bahasa arab yang mempunyai keterkaitan dengan lafadz, - Kebanyakan di <i>istinbath</i> oleh para ulama, - Digunakan dalam ayat-ayat <i>mutasyabihat</i> - Menerangkan hakikat yang dikehendaki 	<ul style="list-style-type: none"> - Memakai Bahasa Lain, - Jelas diterangkan dalam Al Quran dan hadis-hadis <i>shahih</i>, - Digunakan dalam ayat-ayat <i>mukhkamat</i> (jelas) - Bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki

Sumber : Fatoni, 2020.

2.5 Implikasi Tafsir, Ta'wil dan Terjemah Bagi Pendidikan Agama Islam

Mempelajari tafsir, *ta'wil*, dan terjemah Al-Quran membawa beragam manfaat penting dalam pemahaman dan praktik agama Islam. Pertama-tama, pemahaman yang mendalam tentang makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran memungkinkan individu untuk menerapkan ajaran Islam secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengetahuan tentang konteks historis, budaya, dan linguistik dari ayat-ayat Al-Quran membantu individu untuk mengerti mengapa ayat-ayat tersebut diturunkan dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks masa kini.

Studi tafsir dan *ta'wil* juga mendorong pengembangan pemikiran kritis, di mana individu diajak untuk menganalisis dan mempertanyakan makna-makna Al-Quran secara mendalam. Melalui terjemahan Al-Quran, individu dapat mengakses ajaran agama Islam dalam bahasa yang mereka mengerti, memperluas jangkauan ajaran Islam ke seluruh dunia dan mengapresiasi keanekaragaman dalam pemahaman agama. Selain itu, mempelajari terjemahan Al-Quran juga membantu dalam pengembangan keterampilan bahasa, terutama bahasa Arab, yang penting karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut.

Pemahaman tentang tafsir, *ta'wil*, dan terjemahan Al-Quran memungkinkan individu untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Oleh karena itu, memperdalam studi tentang tafsir, *ta'wil*, dan terjemahan Al-Quran merupakan langkah penting bagi individu dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam dengan lebih baik.

Implikasi dari tafsir, *ta'wil*, dan terjemahan dalam pendidikan agama Islam memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang benar. Pertama-tama, melalui tafsir, siswa diberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman Al-Quran. Mereka belajar untuk mengerti konteks historis, linguistik, dan budaya dari ayat-ayat Al-Quran, yang membantu mereka mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

Selanjutnya, mempelajari *ta'wil* memungkinkan untuk menemukan makna yang lebih dalam dan metaforis dalam Al-Quran, yang memperkaya pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Dengan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa yang dapat dipahami, siswa dapat menerapkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan dan belas kasihan dalam berbagai konteks kehidupan mereka. Dalam konteks globalisasi, pemahaman yang luas tentang ajaran Islam dari berbagai perspektif budaya menjadi semakin penting, dan pendidikan agama Islam yang inklusif memungkinkan siswa untuk menghargai keragaman budaya dan pandangan.

Selain itu, melalui studi tafsir, *ta'wil*, dan terjemahan, siswa didorong untuk memiliki pemikiran kritis yang sehat terhadap ajaran agama, menghargai berbagai interpretasi dan sudut pandang dalam Islam. Dengan mengintegrasikan tafsir, *ta'wil*, dan terjemahan Al-Quran dalam pendidikan agama Islam, lingkungan belajar diciptakan untuk memungkinkan pengembangan pemahaman yang mendalam, penghargaan terhadap keragaman, dan aplikasi ajaran Islam yang relevan dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Tafsir Al-Quran memiliki beragam definisi dan pendekatan. Beberapa ulama memberikan definisi tafsir yang menekankan pada pemahaman, penjelasan, dan pengungkapan makna ayat-ayat Al-Quran. Tafsir juga dibagi berdasarkan coraknya, seperti *sufi*, *fiqhi*, *falsafi*, *'ilmiy*, *Al-adab Al-ijtima'i*, dan *tarbawi*. Namun, penting untuk menghindari metode tafsir yang tidak berdasarkan pada dasar yang sah, seperti menafsirkan dengan akal semata tanpa dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis.

Takwil, dimaknai sebagai menjelaskan atau mengembalikan makna kalimat ke esensi yang sesungguhnya. Dalam konteks Al-Quran, takwil sering diidentikkan dengan tafsir, namun dengan fokus yang lebih dalam terhadap makna batin. Ulama menetapkan aturan dan syarat sahnya takwil, seperti keberadaan dalil yang kuat dan sesuai dengan makna bahasa Arab, syariat, atau kebiasaan Arab. Pelaku takwil juga diharapkan memiliki kualifikasi mujtahid dengan pengetahuan yang cukup baik dalam ilmu bahasa Arab dan syariat Islam.

Terjemah adalah pengalihan atau salinan dari satu bahasa ke bahasa lain, termasuk Al-Quran. Ada dua jenis terjemahan: *harfiyah* (literal) dan *tafsiriyah* (maknawiyah). Seorang penerjemah Al-Quran haruslah seorang muslim, adil, dan *tsiqah*, serta menguasai kedua bahasa dengan baik. Terjemahan juga harus mempertahankan

kesetiaan terhadap makna dan pesan asli Al-Quran. Syarat lainnya termasuk pemahaman tentang tema, gaya bahasa, dan memastikan semua makna bahasa asal terpenuhi dalam terjemahan.

Persamaannya tafsir, *ta'wil* dan terjemah yaitu ketiganya bertujuan untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran dan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Sementara perbedaannya yaitu, tafsir lebih berfokus pada penjelasan yang detail dan mendalam, *ta'wil* mengalihkan makna dari yang lahir kepada yang samar, sedangkan terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke bahasa lain tanpa penjelasan panjang lebar.

Mempelajari tafsir, *ta'wil*, dan terjemah Al-Quran membawa manfaat penting dalam pemahaman dan praktik agama Islam. Pengetahuan mendalam tentang makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran memungkinkan individu menerapkan ajaran Islam secara efektif. Studi ini juga mendorong pengembangan pemikiran kritis dan memperluas pemahaman agama. Dalam pendidikan agama Islam, tafsir memperdalam pemahaman, *ta'wil* memperkaya pemikiran, dan terjemahan memungkinkan akses ke nilai-nilai Islam. Implikasi ini menciptakan lingkungan belajar inklusif yang memperkaya pemahaman, menghargai keragaman, dan mendorong pemikiran kritis terhadap ajaran agama. Dengan demikian, integrasi tafsir, *ta'wil*, dan terjemahan Al-Quran dalam pendidikan agama Islam penting untuk pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang benar.

3.2 Saran

Saran teoretis, disarankan mengembangkan penelitian tentang tafsir, *ta'wil* dan terjemah, dengan fokus pada keefektifan dan kesesuaian metode tersebut dalam memahami dan menerapkan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks praktik Pendidikan Agama Islam kontemporer.

Secara praktis bagi para pendidik Agama Islam, penting untuk mengintegrasikan pembelajaran tentang tafsir, *ta'wil*, dan terjemahan Al-Quran dalam kurikulum, dengan memperhatikan keragaman budaya dan pandangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan materi ajar yang beragam dan inklusif.

REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. (1983). *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, jilid 1. *Kairo: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah*.
- Al-Qaththan, S. M. K. (2011). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (M. AS, Penerj.). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Zarqani, Abd. A.-A. (1998). *Ulumul Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zarqani, Abd. A.-A. (2001). *Manahil Irfan Fi Ulumi Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Hadith.
- Anwar, R. (2010). *Ulum Al Quran*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Asy-Syidiqie, H. (1972). *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Fatoni, A. (2020). *Tafsir Tarbawi Menyingkap Tabir Ayat-ayat Pendidikan*. Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja.
- Lubis, I. (2001). *Falsifikasi terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama, edisi 1990*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maulana, M. (2020). Memahami tafsir, Ta'wil dan tarjamah al-Quran. *Cross-border*, 3(1), 203–215.

- Mustaqim, A. (2019). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1985). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Salim, F. (2010). *Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal*. Jakarta: Perspektif (Kelompok Gema Insani).
- Wahyuni, A. (2018). Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Zainuddin, & Ridwan, Moh. (2020). Tafsir, Ta'wil dan Terjemah. *Al-Allam*, 1(1), 1–17.